

REABERTURA DO HOTEL TAMBAÚ: PODEMOS TER ESPERANÇA?

MAGALHÃES, FERNANDA ROQUE TAURINO (1)

DAU/UFPB

fernanda.roque@academico.ufpb.br

VIDAL, WYLNNA CARLOS LIMA (2)

DAU/UFPB

wylinna.vidal@academico.ufpb.br

RESUMO.

Este artigo discute a vulnerabilidade do patrimônio moderno e como este é compreendido pela sociedade contemporânea, tendo como objeto o Hotel Tambaú, em João Pessoa. Projetado por Sérgio Bernardes (1919-2002) em meados dos anos 1960 e inaugurado em 1970, o hotel tornou-se símbolo da arquitetura moderna na Paraíba e cartão postal da sua capital (Pereira, 2006; Rocha, Tinem e Cotrim, 2017). Construído em um banco de areia situado entre duas baías na praia de Tambaú, localização privilegiada da cidade, refletia ideários de progresso e poder, visíveis na implantação, forma circular, escala e soluções técnico-construtivas empregadas. Durante décadas manteve reputação de luxo e prestígio, mas, nos anos 2000, iniciou-se um processo de declínio em função de problemas financeiros, culminando no leilão do hotel em 2020. Após diversas disputas judiciais, em maio de 2025, o arremate do edifício pelo grupo AG Hotéis foi validado, e agora é parte da marca Ocean Palace. Em entrevista ao portal G1 PB, o proprietário da rede declarou que pretende preservar sua arquitetura original ao mesmo tempo que sinaliza a intenção de modernizar o seu interior (Dono..., 2025). Imagens veiculadas na mídia sugerem significativa destruição do edifício decorrente do longo período de inatividade. Desde seu fechamento, intensificaram-se os debates sobre os impactos ambientais e preocupações da ordem da saúde e segurança públicas, levando, em tempos de rede social, à emergência de declarações cogitando sua demolição. Com base no exposto e considerando a inexistência de mecanismos para a sua proteção, condição da maioria das obras modernas de João Pessoa, o artigo discute a relevância do Hotel Tambaú face à percepção contemporânea de seu valor pela população local a partir do mapeamento da repercussão do caso na imprensa e na rede social *Instagram*, buscando ampliar o debate para além do âmbito dos especialistas.

Palavras-chave: PATRIMÔNIO MODERNO, ARQUITETURA HOTELEIRA, SÉRGIO BERNARDES

1. INTRODUÇÃO

Este artigo discute a vulnerabilidade do patrimônio moderno e como a sociedade contemporânea o compreende, tendo como objeto o Hotel Tambaú, em João Pessoa. Projetado por Sérgio Bernardes (1919-2002) e inaugurado em 1970, momento de vigência de uma política para o desenvolvimento da Paraíba, com investimentos na atividade turística. O hotel contribuiu para expansão da cidade rumo ao mar, iniciativa que, de acordo com Tinem (2002, p.74) “servia perfeitamente como instrumento político para dar visibilidade à ideia de progresso e modernização que permeava o discurso oficial”.

Construído em um banco de areia em Tambaú, entre duas baías, local escolhido pelo próprio arquiteto, a obra se destaca pelo formato circular e núcleo central de serviços, esquema presente em outras de suas propostas hoteleiras - não construídas -, como as de Manaus (AM) e Recife (PE) (Rocha et al., 2013 ; Paiva, 2023). Ao longo do tempo, consolidou-se símbolo da arquitetura moderna e cartão postal da sua capital (Pereira, 2006; Rocha, Tinem e Cotrim, 2017).

A necessidade de um novo empreendimento era debatida desde os anos 1950. Na ocasião, o Parahyba Palace Hotel, no centro da cidade, era o principal estabelecimento hoteleiro, mas já não estava à altura das exigências modernas; além disso, a marcha de modernização se dirigia ao mar. Em meados de 1960, durante o regime militar, o então governador (interventor) João Agripino tomou as providências para implantar um novo equipamento, alinhando-se às políticas federais de integração nacional, com incentivos ao turismo. O novo hotel deveria suprir a lacuna de hospedagens condignas, tornando-se imagem-símbolo do progresso e modernidade almejados.

Para planejamento do novo hotel foi convidado o arquiteto carioca Sérgio Bernardes [...]. Além do projeto do edifício, ele foi responsável pela escolha do local. [...]. Visitou, acompanhado do próprio governador, “tôdas as praias [...] desde a Ponta de Seixas e Penha até a praia de Formosa [no município de Cabedelo]” (PROJETO Sérgio..., 1966, p. 08).

Inaugurado no início da década de 1970, o Hotel Tambaú logo se mostrou um empreendimento bem-sucedido, dotando a cidade de um equipamento de padrão internacional e partido de forte apelo turístico. Anos depois, foi vendido para a Rede Tropical de Hotéis, da empresa VARIG (Viação Aérea Rio-Grandense), e manteve uma excelente reputação até os anos 2000.

Entre os hóspedes ilustres, está o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que muito elogiou o hotel em carta enviada ao arquiteto em 1972.¹ Entre outras coisas, Juscelino diz considerar Bernardes um dos mais geniais arquitetos do mundo e afirma, “tive ainda agora uma prova disso, ao passar uns dias no Hotel Tambaú que, sem favor nenhum, é o mais aprazível não apenas do Brasil, mas do próprio mundo. [...]”

Figura 1: Hotel Tambaú. Fonte: Acervo Humberto Nóbrega

Investigando periódicos em circulação na época, não foram encontrados registros da obra em revistas especializadas - a década de 1970 foi um período de interrupção das principais revistas de arquitetura: a Acrópole fechou em 1971; a Módulo suspendeu as atividades entre 1965 e 1975; e o Projeto iniciou em 1977. Na revista Manchete, de circulação mensal, e jornais locais, como A União, a situação é outra. A singularidade e novidade do equipamento foram bastante divulgadas, gerando visibilidade e publicidade para o hotel que se destacava como ideal de desenvolvimento, luxo e sofisticação.

Figura 2: Jornal "A União", setembro de 1968. Fonte: Acervo LPPM

Apesar da notoriedade, em 2006 entra em processo de declínio em função de problemas financeiros da empresa administradora, que declara falência anos depois. Em 2020, o hotel vai à leilão e, após uma série de disputas pela posse, em 2025 um novo proprietário é definido por ação judicial.

Desde seu fechamento, intensificaram-se os debates sobre o futuro do equipamento. Considerando as normas urbanísticas que, atualmente, impedem construções à beira-mar, discussões sobre impactos ambientais, que se limitavam à condição de implantação, se ampliaram com o abandono, suscitando preocupações da ordem da saúde e segurança públicas, e levando a especulações sobre a possibilidade de demolição.

Com base no exposto e considerando a inexistência de mecanismos para a sua proteção, condição da maioria das obras modernas de João Pessoa, o artigo discute a relevância do Hotel Tambaú face à percepção contemporânea de seu valor pela população, a partir do mapeamento da repercussão do caso na imprensa e na rede social *Instagram*, buscando ampliar o debate para além do âmbito dos especialistas. Em João Pessoa, isso expõe contradições: o poder público investe em empreendimentos com fins turísticos de grande porte em áreas de preservação ambiental, mas se mantém omissos diante do declínio e abandono desta importante referência moderna.²

2. O HOTEL TAMBAÚ E DESAFIOS PARA PRESERVAR

A dificuldade em reconhecer valor e a ausência de instrumentos legais de proteção desafiam a preservação do patrimônio moderno. Em João Pessoa, fora das poligonais de tombamento do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e do IPHAEP (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba), há apenas uma obra moderna tombada, a Residência Cassiano Ribeiro Coutinho, projeto de Acácio Gil Borsoi (1950).

A ausência de mecanismos de proteção deixa tais edificações à mercê das intervenções, sofrendo descaracterização ou, em última instância, risco de demolição, frente à crescente especulação imobiliária na cidade, sobretudo na orla. Além disso, os procedimentos para tombamento são morosos e a educação patrimonial prioriza arquiteturas mais antigas.

Na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o primeiro trabalho de graduação em arquitetura a listar e analisar a produção moderna na Paraíba, "Manifestação da Arquitetura Moderna em João Pessoa", foi produzido em 1987 por Mércia Rocha. Em 2007, foi criado o Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (LPPM), vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU/UFPB), e pesquisas realizadas sobre o patrimônio moderno ampliaram-se.³ A professora Nelci Tinem (*in memoriam*), pioneira no tema, formou o grupo de pesquisa 'Arquitetura Moderna na Paraíba', dedicado à documentação, divulgação e defesa desse patrimônio, contextualizando essa produção no cenário nacional e refletindo sobre questões para sua conservação.

Em 2014, um artigo de Tinem sobre desafios da preservação do patrimônio moderno na Paraíba listou obras que seriam objeto de atenção. Eram três grupos: interesse nacional, interesse regional/local e residências que mereceriam proteção e estudo, mas não necessariamente 'tombamento' (Tinem, 2014, p. 199-200). O Hotel

Tambaú e o Espaço Cultural José Lins do Rego - também de Bernardes (1980) -, figuram no primeiro grupo. De acordo com a autora:

O Hotel Tambaú (1968) de Sergio Bernardes encontra-se em atividade e razoavelmente íntegro pela qualidade da construção. Representa um equipamento importante pelo seu significado para a modernização local e foi o único exemplar construído dos três projetos do autor elaborados na mesma época para três lugares diferentes do país. (Tinem, 2014, p. 200).

Assim, não pairam dúvidas sobre a importância do Hotel Tambaú - para a cidade, como um exemplar relevante na trajetória do arquiteto e da arquitetura moderna brasileira, representativa da política de impulso ao turismo - instituída com a criação da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) em 1966, que, entre outras ações, promoveu incentivos fiscais e financeiros, para desenvolvimento da infraestrutura hoteleira no país (Paiva, 2023).

3. SOB A MIRA DOS DEBATES

A inserção do Hotel na areia da praia é tema sensível e, recentemente, a implantação que o notabiliza é questionada sobre impactos ambientais em área de preservação permanente pela legislação vigente, além de, supostamente, dificultar o acesso público à orla. Discussões levantam, ainda, a possibilidade do hotel ter alterado o fluxo de marés, acentuando a erosão da falésia do Cabo Branco e a violência com que as ondas atingem a orla de Manaíra.⁴

Os problemas do cotidiano, antes debatidos nos jornais, atualmente, encontram nas redes sociais um meio de rápida disseminação e engajamento dos mais diversos segmentos. Ao mapear notícias envolvendo o hotel no *Instagram*, verificou-se que após divulgação de vídeos denunciando seu estado de abandono, a questão da saúde pública se impôs, sendo pauta, também, em canais de notícias da mídia tradicional. Imagens apreendidas por drones exibiam entulhos, degradação e acúmulo de água parada, suscitando o risco de proliferação de vetores de doenças e contribuindo para o acirramento do discurso ambientalista contra a edificação, com numerosos comentários defendendo, inclusive, sua demolição.

Usuários do Instagram criticam o Hotel Tambaú e alguns pedem sua demolição

Figura 3: Comentários pedem a demolição do hotel. Fonte: Comentários - Instagram do escritório Recife Arquitetos, editado pelas autoras, 2025

A efervescência dos debates na época dos leilões provocou, também, a defesa de uma possível desapropriação para transformar o edifício em espaço público - como praça ou equipamento cultural. No entanto, a validação do resultado pelo Superior Tribunal de Justiça (Decisão..., 2025), enfraqueceu a viabilidade dessas iniciativas.

Na internet, é claro o confronto de visões sobre a importância e destinação do hotel. Atingindo o público leigo, diversas opiniões são proferidas e ganham força, por mais incoerentes que sejam. Comentários mapeados no *Instagram* revelam três vertentes principais: a ambientalista (condenando a construção em área de preservação e pautada em questões de saúde pública), a saudosista (pedindo reativação do hotel por seu legado, mas, em geral, sem embasamento patrimonial apropriado) e a relacionada ao apelo estético da construção (tanto positivo, quanto negativo).

Assim, entram em cena os seguintes agentes: as grandes empresas que disputaram o empreendimento, o poder público, a população leiga e o público especializado de arquitetos e outros profissionais. Ainda que atuantes nos debates, a maioria deles não participa ativamente das decisões sobre o edifício - desprotegido e propriedade particular, apesar de seu valor arquitetônico e sócio-cultural.

Entre os conteúdos virais, surgiu, em meados de janeiro de 2025, uma proposta de *retrofit*, de autoria do grupo Recife Arquitetos. Foram divulgadas imagens renderizadas de como o hotel poderia ficar após a reforma. Além de gerar confusão sobre sua veracidade e possível implementação, a proposta incluía temas polêmicos, como a sugestão de engorda da faixa de areia. O curioso é que a comoção ambiental dirigida de maneira negativa ao hotel quase não foi levantada com relação à 'nova proposta' - a maioria dos comentários na publicação enaltece o novo visual.

Figura 4: Retrofit - Recife Arquitetos. Fonte: Perfil no Instagram do escritório Recife Arquitetos, editado pelas autoras 2025

Usuários do Instagram enaltecem o projeto de retrofit da Recife Arquitetos

Público faz comentários sem ter o devido conhecimento a cerca do Hotel ou termos ligados a patrimônio

Figura 5: Prints sobre proposta de retrofit. Fonte: Comentários - Instagram do escritório Recife Arquitetos, editado pelas autoras 2025

As discussões denotam como o Hotel Tambaú ainda é relevante, conseguindo articular diferentes agentes para discutir temas que o tangenciam. Representante de um ideal de modernidade e luxo, foi palco dos principais

eventos da cidade e hospedou grandes personalidades do país. Transcorridas mais de cinco décadas desde sua inauguração, o hotel ainda é imagem-símbolo da cidade.

Vale ressaltar que a vitalidade turística no entorno não contribuiu para seu fechamento, pelo contrário, o aumento de movimentação é perceptível. Em pesquisa da plataforma de viagens Booking.com (2024)⁵, João Pessoa é terceiro lugar entre destinos considerados tendências mundiais para 2025. Atualmente, com a malha urbana mais adensada, a perspectiva de construir outro equipamento como o Hotel Tambaú se mostra inviável, face à legislação urbanística. Para além da controvérsia verificada nas redes sociais, a disputa judicial travada nos leilões reforça a relevância do edifício.

4. REABERTURA: O QUE ESPERAR?

A reabertura do hotel parece mais positiva que a prorrogação do estado de abandono. Em imagens recentes (Hotel Tambaú..., 2025) vê-se significativa destruição de ambientes internos, supressão de acabamentos e não se têm notícias sobre o mobiliário das áreas de lazer, com peças desenhadas por Bernardes. Mas vale destacar que a ação dos órgãos patrimoniais se torna restrita e pouco eficaz dada a falta de mecanismos de proteção, tornando a intervenção um grande desafio.

Imagem interna do Hotel Tambaú, em 2025. TV Cabo Branco

Figura 6: Estado atual do hotel. Fonte: TV Cabo Branco, 2025

Em entrevista ao portal G 1 PB, o proprietário declarou que pretende preservar a arquitetura original ao mesmo tempo que sinaliza a intenção de modernizar o seu interior (Dono..., 2025). Sem o devido assessoramento, isso pode resultar na descaracterização do edifício e seu valor moderno.

O que eu [...] estou fazendo é procurando pessoas daqui da Paraíba para já dar andamento início em projetos, seja ele elétricos, hidráulicos, a parte de subestação, a parte de bombeiros, essas coisas todas. A gente sabe que está muito destruído, até pelas fotos e pelo que a gente já viu de cima, o hotel está totalmente abandonado. Acho que [...] vai precisar de um reforço estrutural. (Dono..., 2025)

Por mais benéfica que seja a retomada das atividades, é preocupante que o processo possa ocorrer sem devido cuidado. A intenção de “modernizar seu interior” sugere incompreensão acerca da especificidade do caso e a concepção de arquitetura pelo público não especializado costuma negligenciar a relevância de detalhes que integram a identidade e conformação do edifício.

No Hotel Tambaú, a configuração espacial e o mobiliário criam a atmosfera que o qualifica e caracteriza, caso do “redário” desenhado para a área de vivência - redes funcionam como poltronas. Em foto de 1997, o arquiteto aparece com mobiliário semelhante, chamado Sofá Balanço.⁶ Durante a elaboração deste trabalho, nenhuma menção ao “redário” foi encontrada. Sabe-se que muitos elementos do hotel se deterioraram e não há sinalização de como a recuperação ocorrerá.

Figura 7: Sérgio Bernardes - Sofá Balanço. Fonte: Bernardes Arquitetura

Vale insistir, sem mecanismos de proteção e com limitado entendimento acerca da importância do edifício, expectativas conflitantes são geradas. Por um lado, reabrir o hotel é, sem dúvidas, mais favorável que sua acentuada deterioração - ainda mais pela implantação em contato direto com o mar e outros agentes erosivos. Por outro lado, na ausência de discussão acerca dos procedimentos adequados, há certo temor quanto ao resultado dessa “modernização”.

Até o momento, não há informações a respeito do projeto de recuperação. Fala-se em aumentar o número de quartos (de 173 para 250), implementar novas instalações de restaurante e um parque aquático. Mais questões surgem: o que representava o ideário de “turismo de luxo” no auge do Hotel Tambaú e como isso mudou ao longo dos anos? O que precisará ser alterado para atender a essas novas demandas? Até que ponto os novos proprietários compreendem a importância de conservar elementos originais? Isso funcionaria comercialmente, considerando tendências contemporâneas?

O grupo AG Hotéis anunciou um investimento na ordem de 100 milhões para reabri-lo ainda em 2026. Ainda não se sabe como tudo isso terminará, mas, ao que tudo indica, o edifício continuará a existir, restando a esperança de que, ao final, se preservem as características que o elevaram à condição de símbolo da cidade, obra relevante na trajetória do arquiteto e exemplar da arquitetura moderna brasileira.

5. NOTAS E CITAÇÕES

1 - Carta de Juscelino Kubitschek a Sérgio Bernardes. Disponível em: “Hotel Tambaú”, Bernardes Arquitetura, acesso em 19 de setembro de 2025, <https://www.bernardesarq.com.br/memoria/tambau/#group-1>.

2 - A visibilidade de João Pessoa tem sido impulsionada pelo próprio governo. Empreendimentos turísticos estão em construção, inclusive em áreas de preservação ambiental, com investimentos notáveis - como Boulevard dos Ipês, no Polo Turístico do Cabo Branco e planos de parque aquático e resorts (um deles do mesmo grupo que arrematou o Hotel Tambaú).

“João Azevêdo formaliza instalação do oitavo empreendimento do Polo Turístico Cabo Branco com áreas comerciais, parque aquático e apartamentos com vista 360º”, Governo da Paraíba, acesso em 18 de setembro de 2025, <https://paraiba.pb.gov.br/noticias/joao->

[azevedo-formaliza-instalacao-do-oitavo-empreendimento-do-polo-turistico-cabo-branco-com-areas-comerciais-parque-aquatico-e-apartamentos-com-vista-360o.](#)

3- O laboratório dispõe de um acervo de registros e análises sobre arquitetura moderna na Paraíba, disponível em:

“Banco de Dados - LPPM Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória”, LPPM, acesso em 18 de setembro de 2025, <http://www.lppm.com.br/?q=banco-de-dados>.

4- Sobre o tema, Francisco Jácome Sarmento, Prof. Dr. em engenharia civil, apresenta estudo referente ao comportamento das marés na cidade.

Sarmento, Francisco Jácome, “Afinal, o que está acontecendo na praia do Cabo Branco?”, Rubão por Rúbens Nóbrega, julho de 2020, acesso em 18 de setembro de 2025, rubensnobreaga.com.br/wp-content/uploads/2020/07/aqui.pdf.

5- A pesquisa da [Booking.com](#) indica tendências de viagem para 2025, com um panorama de cidades em ascensão nas buscas, novos pólos turísticos, e considera 33 países.

“Travel reinvented: Booking.com’s 2025 Travel Predictions”, [Booking.com](#), acesso em 18 de setembro de 2025, <https://www.booking.com/articles/travelpredictions2025.html>.

6. BIOGRAFIA

Fernanda Roque Taurino Magalhães

Estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Participa de projetos de iniciação científica do Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (LPPM-UFPB) voltados para acervos de arquitetura, anteriormente com foco em jornais e, atualmente, com a revista Projeto.

fernanda.roque@academico.ufpb.br

WylInna Carlos Lima Vidal

Doutora em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU/UFPB), professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU/UFPB), pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (LPPM-UFPB), desenvolvendo pesquisas em Arquitetura Moderna e Contemporânea: historiografia e projeto.

wylinna.vidal@academico.ufpb.br

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

“Decisão do STJ define proprietário do Hotel Tambaú, cartão-postal de João Pessoa”, G1 Paraíba, acesso em 18 de setembro de 2025, <https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2025/05/13/decisao-do-stj-define-proprietario-do-hotel-tambau-cartao-postal-de-joao-pessoa.ghtml>

“Dono do Hotel Tambaú diz que pretende reabrir em 2026 e investir mais de 100 milhões”, G1 Paraíba, acesso em 18 de setembro de 2025, <https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2025/05/20/dono-do-hotel-tambau-diz-que-pretende-reabrir-em-2026-e-investir-mais-de-100-milhoes.ghtml>

PAIVA, Ricardo Alexandre. Hotéis modernos de papel no Brasil. In: Alexandra Kennedy-Troya; Shayarina Monard-Arciniegas. (Org.). Ocio y negocio: el hotel de posguerra en las Américas. 1945-1990. 1 ed. Cuenca: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca / Dirección General de Cultura, Recreación, 2023, v. 1, p. 471-504.

- Pereira, Fúlvio e Nelci Tinem. "Um Símbolo da Modernidade: o Hotel Tambaú". Em Na Urdidura da Modernidade: Arquitetura Moderna na Paraíba I, editado por Nelci Tinem e Marcio Cotrim, 212-223. João Pessoa: FA Gráfica e Editora/PPGAU-UFPB, 2014.
- Pereira, Fúlvio Teixeira de Barros. "Hotel Tambaú, uma experiência na paisagem", em 1º Seminário Docomomo Norte-Nordeste. UFPE, 2006.
- Rocha, Germana Costa, Nelci Tinem e Marcio Cotrim. "Hotel Tambaú, de Sérgio Bernardes: diálogo entre poética construtiva e estrutura formal." *Arquitextos* 206.18. Vitruvius, 2017. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/18.206/6627>.
- Tinem, Nelci. "Desafios da preservação da arquitetura moderna: o caso da Paraíba". Em Na Urdidura da Modernidade: Arquitetura Moderna na Paraíba I, editado por Nelci Tinem e Marcio Cotrim, 290-213. João Pessoa: FA Gráfica e Editora/PPGAU-UFPB, 2014.